

“KVADROBERLAR” JAMIYAT UCHUN QANCHALIK XAVFLI

Radjapova Lola Nuriddinovna

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi Jinoyat-protsessual huquqi kafedrası katta o'qituvchisi, yuridik fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Saydullayeva Gulzira Obidxon qizi

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14208092>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 9-noyabr 2024 yil
Ma'qullandi: 10-noyabr 2024 yil
Nashr qilindi: 14-noyabr 2024 yil

KEY WORDS

Kvadroberlik, psixologik sabablar, jamiyat, bolalar va o'smirlar, kvadrobikaning xavflilik darajasi.

ABSTRACT

Ushbu maqolada kvadrobika tushunchasi va uning shakllanishi o'rganildi. Shuningdek, kvadrobikaning psixologik sabablari va unga qiziqishning oqibatlari tahlil qilindi. Jamiyat uchun xavflilik jihatlari yuzasidan ayrim fikrlar o'rganildi.

O'sib ulg'ayib kelayotgan yosh avlod kelajagimiz, ertangi kunimizning poydevori hisoblanadi. Ayniqsa ular uchun mamlakatimizda olib borilayotgan islohotlar va ta'lim tizimidagi qulayliklar hamda ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida o'tkazilayotgan turli xil sport to'garaklari madaniy va ma'rifiy tadbirlar bularning barchasi ularning ertangi kuni porloq bo'lishi va mamlakatimiz nomini barrala dunyoga tanitish maqsadida amalga oshirilmoqda.

Shunday bo'lsa-da, yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlardan oqilona foydalanish o'rniga yildan yilga yoshlarimiz va o'smirlarimiz o'rtasida turli ko'rinishdagi salbiy xatti-harakatlar ham avj olib bormoqda. Bunday salbiy xatti-harakatlardan biri kvadroberlik bo'lib, oxirgi paytlarda O'zbekistonda kvadroberlar harakati paydo bo'lgani haqida shov-shuv ko'tarildi. Bu harakat ixlosmandlarini dunyodagi eng yovuz odamlarga mengzashdi.

Kvadroberlik o'zi nima?! Kvadroberlik (inglizcha - quadrobists, quadrobbers, bu atama aslida lotincha quattuor — to'rt va inglizcha aerobics — aerobika so'zlaridan olingan) – bu hayvonlarning xatti-harakatlari va odatlariga taqlid qiluvchi odamlarning, asosan bolalar va o'smirlarning ijtimoiy harakati bilan tavsiflangan hodisa. Ular mushuk yoki it kabi hayvonlarning kostyumlari va niqoblarini kiyib, to'rt oyoqlab yurishadi[1].

Kvadroberlik – submadaniyat, trend yoki norasmiy sport. Ommaviy axborot vositalari unga shunday ta'rif bersa-da, uning aniq nima ekanini hali bir so'z bilan ifodalab bo'lmaydi. Jamoatchilik bu borada turli fikrlilarga ajraladi: ba'zilar uni zararsiz xobbi desa, boshqalar qat'iy potensial xavf sifatida baholamoqda [2].

Dastavval ushbu ko'rinishdagi bolalar va yoshlar o'rtasidagi xatti-harakatlar Yaponiyada paydo bo'lgan. 2008-yilda yuguruvchi Kenichi Ito 100 metr masofani to'rt oyoqda 18,58 soniyada bosib o'tib, rekord natijani qayd etadi. U mashq qilishni to'xtatmasdan anchagina harakatlardan so'ng yana 15,71 soniyada 100 metrga yugurib, Ginnesning rekordlar kitobiga kiradi. Ammo to'rtta subkultura keyinchalik AQShda rivojlandi va mo'ynali jamoalarning mashhurligi bilan chambarchas bog'liq bo'lib boradi.

Bugungi kunga kelib esa ushu kvadrobiqlar o'smirlar o'rtasida ommalashib ketdi va shu kabi voqealar Qozog'iston, Rossiya va Ukraina yoshlari orasida ham kuzatilgan. Qayd etilishicha, bunday nomaqbul harakatlar respublikamizda ham kuzatilmogda. Ushbu harakatning paydo bo'lishi uning psixologik ildizlari va jamiyat uchun oqibatlar haqida odamlarda qiziqish uyg'otishi va savollar tug'dirishi tabiiy[3].

Kvadroberlikning psixologik sabablari. Kvadroberika o'z-o'zini ifoda etish va o'zligini (identifikatsiyasini) izlash usuli sifatida qarash mumkin, bu ayniqsa o'smirlar uchun muhim. Bu yoshda ular ko'pincha o'z "men"ni izlaydi, boshqalardan ajralib turishga va o'zlarining individualligini namoyish qilishga intilishadi. Hayvonlarning xatti-harakatlariga taqlid qilish orqali ular o'zlarining his-tuyg'ularini oddiy inson roliga qaraganda erkinroq ifoda etishlariga ishonishadi.

Ushbu holatlar ekspert va psixologlar tomonidan o'rganib chiqilganda bolaning xulq atvorida turli o'zgarishlar namoyon bo'lganligi va bu ruhiyatiga ham ta'sir qilganligi aytib o'tilgan. Kvadrober bolalar hayvonlarning tovushlarini chiqarishi va odatlarini takrorlashlari mumkin, ba'zilari esa hatto mushuklarning ovqatini yeyishadi va tishlaydilar. Qoida tariqasida, bularning barchasi ochiq havoda, guruhlar ishtirokida bo'ladi. Hattoki bunday bolalar ko'chalarda odamlarni tishlab olishi holatlari ham kuzatilgan. Va bundan tashqari ushbu turdagi bolalar o'zlariga turli xildagi hayvonlarning niqoblarini yasab olib ularni kiyib sur'atlarga tushishlari va hayvonlarga xos bo'lgan xatti-harakatlar qilishlari kuzatilgan[4].

Kvadroberika qiziqishning ehtimoliy sabablaridan biri – bu shafqatsiz reallik va jamiyat bosimidan (societal pressure) qochish istagi bo'lishi mumkin. Hayvonlarga taqlid qiladigan xulq-atvor bolalarga jamiyat qoidalari va talablari unchalik qat'iy belgilanmagan muhitda o'zlarini xavfsizroq va tushunarliroq his qilishlariga imkon beradi. Bundan tashqari, bu harakatga oid bo'lish – stressdan xalos bo'lish yoki ichki nizolarni hal qilish uchun ham xizmat qilishi mumkin[5].

Mutaxassislar tomonidan bolaga yetarli darajada to'g'ri tarbiya berilmaganligi, bolaga bo'lgan e'tiborning kamligi natijasida bola e'tibor va mehrga muruvvatga muhtoj bo'lib qolganligi, oiladagi ota-ona yoki yaqin qarindoshlar o'rtasidagi munosabatlar yomonligi, ota-ona o'rtasidagi doimiy tarzida bolaning ko'z oldida bo'lib turadigan janjallar va bolalarning yoshligidan olingan ruhiyatidagi buzilishlar va ular keyinchalik katta bo'lganlaridan so'ng ham jamiyatda o'z o'rnini topa olmasliklari, yoshligida ilk olgan bilimlari tog'ri va yetarli bo'lmaganligi va boshqa turdagi sabab va shart-sharoitlar keltirib o'tilgan. Ekspertlar fikricha, "kvadrober"lik bola o'ziga hayvonlarning agressiv harakatlarini qabul qilishiga, o'zini va atrofdagilarni jarohatlashiga, bolaning hali to'la shakllanmagan psixikasiga zarar yetishiga hamda uning jamiyatdan ajratilib qolishiga olib kelishi mumkin[6].

Kvadroberlar uchun ularning harakatlari bir nechta maqsadlarga ega bo'lishi mumkin:

1. O'zini namoyon qilish va kreativlik: hayvonlarning liboslari va xatti-harakatlari orqali ular o'z shaxsiyati va ijodiy g'oyalarini ifoda etishlari mumkin.
2. Jamoa tashkil etish, ijtimoiy yakdillik: kvadrobing ko'pincha o'xshash qiziqishlarga ega odamlarni birlashtiradi. Ishtirokchilarning bir-birini qo'llab-quvvatlashi va o'zaro g'amxo'rlik qilishi – kuchli ijtimoiy birdamlikni yaratadi.
3. Ijtimoiy tashvishni yengish: ba'zi bolalar muloqot qilishda qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin va ular rol o'ynaydigan hayvonlar orqali boshqalar bilan qulayroq muloqot qilish yo'lini topishadi. Ya'ni bola o'z meni orqali muloqot qilishdan uyalsa, o'z so'zlari va harakatlari

uchun javobgarlikdan qochsa, o'zini shu hayvonlar orqali taqdim etadi. "Men emas, mushukcha gapiryapti yoki yuguryapti" qabilida fikrlash unga ruhiy komfort bag'ishlaydi.

Kvadroberlikka qiziqish – bolalarning ularga yetishmayotgan qo'llab-quvvatlash va bor holicha qabul qilishlariga intilishlari bilan bog'liq. Buni oilasida yoki do'stlari davrasida topmagan bolalar shu kabi jamolarning a'zosi bo'lishga intilishadi. Ular bu jamoada o'z hamfikrlarini topishadi, bu ularga o'zlarini kattaroq narsaning bir qismidek his qilishlariga va yolg'izlik hamda tushunmovchilik tuyg'usidan xalos bo'lishga yordam beradi. Bu, shuningdek, yoshlarga xos "isyonkorlik" ambitsiyalarini qondirish, jamiyat tomonidan o'rnatilgan an'anaviy me'yorlar va kutilmalarga qarshi norozilik vositasi sifatida shunday jamoalarga qo'shilishni tanlashlariga sabab bo'ladi.

Kvadroberlikning xavflilik darajasi haqida rossiyalik mutaxassislar shunday deydi: "Agar zamonaviy bolalar kvadroberlikka sport-o'yin sifatida yondashsa, bu xavfli emas. Sportda yaxshi natija ko'rsatish uchun hayvonlar kabi harakatlanishni o'rganish – yaxshi amaliyot. Ulardan elastik harakatlarni, to'g'ri sakrashni o'rganib, yaxshi natijalar ko'rsatish mumkin. Boshqa jihatdan, bolaning miyasi 8-14 yoshlar oralig'ida juda plastik bo'lib, unda yangi neyron aloqalar oson rivojlanadi. Bu yangi bilimlarni o'rganib, o'zlashtirish uchun ajoyib davr sanaladi. Muammolar esa bola mashg'ulot chegarasini kesib o'tganida boshlanadi: u hayvonning o'ziga va atrofdagilarga ham jismoniy zarar yetkazishi mumkin bo'lgan tajovuzkor harakatlarini ham o'zlashtira boshlaydi. Bunda aniq kardinal farq bo'ladi: birida hayvon obrazini yaratish, ikkinchisida esa o'zini hayvon deb bilish"[7].

Bolalar va o'smirlar o'rtasida sodir bo'lib ommalashib ketayotgan kvadroberlikni oldini olish va ularga qarshi kurashish uchun qat'iy va keskin choralar ko'rilishi kerak. Chunki bolalar o'zining xatti-harakatlarini to'liq anglab yetmaganliklari uchun ham ularga nisbatan tushuntirish ishlarini olib borish ularni ya'ni ushbu turdagi "o'yin"ga berilib ketgan va taqlid qilayotgan bolalarni tibbiy ko'riklardan o'tkazish va ular bilan psixologlar huzurida yakka tartibda suhbatlar olib borish, ularni ota-onalariga ham tegishli tartibda choralar ko'rish lozim.

Garchan, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 77-moddasida ota-onalar o'z farzandlarini voyaga yetguniga qadar boqishi, ularning tarbiyasi, ta'lim olishi, sog'lom, to'laqonli va har tomonlama kamol topishi xususida g'amxo'rlik qilishga majbur ekanliklari, shuningdek, "Ta'lim to'g'risida"gi qonunga muvofiq, voyaga yetmagan ta'lim oluvchilarning ota-onasi bolaning o'qishi, tarbiyalanishi, jismoniy, ma'naviy va intellektual rivojlanishi uchun mas'ul ekanliklari. Voyaga yetmagan ta'lim oluvchilarning ota-onasi o'z bolalarini insonparvarlik, vatanparvarlik, mehnatsevarlik, ma'naviy, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilish ruhida tarbiyalashi shart ekanliklari aytib o'tilgan. Bundan tashqari bolani davolash va hayotga qaytarish maqsadida ijtimoiy huquqiy yordam ko'rsatish markazlariga joylashtirish va boshqa turdagi turli profilaktik chora tadbirlarni olib borishlari lozim[8].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak har bir rivojlanib kamol topib kelayotgan yosh avlodning to'g'ri hamda sifatli ta'lim olishi va ularning ommaviy madaniyat deb ataluvchi tuzoqqa tushib qolmasliklari juda muhim hisoblanadi.

REFERENCES:

1. Internet manba: <https://uz.wikipedia> (murojaat vaqti: 02.11.2024 y)

2. Рудевич И.. “Что такое квадрика: спорт это или нет. Почему квадрику хотят запретить в России” Elektron manba: <https://iz.ru/1729910/naina-kurbanova/zhivotnyi-sport-pochemu-kvadrobi-khotiat-zapretit-v-rossii> (murojaat vaqti: 02.11.2024 y)
3. Oyina.uz. “Submadaniyat, trend yoki sport – kvadrobika o’zi nima? U qanday ommalashmoqda?” Elektron manba: <https://oyina.uz/uz> (murojaat vaqti: 02.11.2024 y)
4. Internet manba: <https://platina.uz/>(murojaat vaqti: 02.11.2024 y)
5. 5.“Kvadrobika. Bolalar hayvonlashyaptimi?” Elektron manba: <https://kun.uz/>(murojaat vaqti: 02.11.2024 y)
6. Пономарёва Н.. “Кто такие квадриеры, или Зачем подростки притворяются животными?” Elektron manba: <https://chulymgazeta.ru> (murojaat vaqti: 02.11.2024 y)
7. Kvadrobierlik o’zi nima? Uning psixologik jihatlari// Elektron manba: <https://platina.uz/>(murojaat vaqti: 02.11.2024 y)
8. Yangi tahrirdagi O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi // Elektron
9. manba: www.lex.uz

